

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASH BO'YICHA BO'YICHA METODIK TAVSIYALAR

Muhammadjonova Dilafruz Farhodjon qizi

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

E-mail: muhammadjonovadilafruz01@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14898000>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maxsus maktabgacha tarbiya muassalaridagi ish tizimi, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni maktab ta'limiga tayyorlov masalalari, usullari va vositalari yoritib berilgan. Bundan tashqari kar va zaif eshituvchi bolalar bog'chalarida ta'lim berish dasturining o'ziga xosligi, bolalar nutqini o'stirish bo'yicha korreksion faoliyat yo'nalishlari, metodik tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Eshitishida nuqsoni bo'lgan bola, maktab ta'limi, maktabgacha ta'lim muassasalari, nutq, imo-ishorali nutq, daktilologiya, nutq o'stirish.

Maxsus maktabgacha tarbiya muassasalar bolalarni kamol toptirish, maktab ta'limiga tayyorlash, ularda mavjud bo'lgan kamchiliklarni korreksiya va kompensatsiyalash vazifalarini amalga oshiradi. Ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun kar bolalarning so'li nutqini fikrlash va muloqot qilish vositasi sifatida shakllantirish va rivojlantirish kerak. Shunday qilib, kar bolalarning nutkiy va umumiy rivojlanish jarayonlari uzviy bog'likdir, zero bolaning umumiy kamol topishi zaminida ularning nutqiy rivojlanishi amalga oshiriladi. O'z navbatida rivojlangan so'zlashuv nutq, bolaning umumiy chegaralanib qolishi mumkin. Masalan, rasm chizish, qurish-yasash, applikatsiya mashrulotlarida nutq o'stirishga me'yordan ortiq e'tibor berish oqibatida aynan tasviriy faoliyat bilan shugullanishga vaqt yetmasligi mumkin. Ta'limning 1-2- yillarida turli faoliyatlarni tashkil etish jarayonida bolalar o'rtasida to'laqonli nutqiy muloqot o'rnatilmasligi, ya'ni rasm chizish, loy va plastilin bilan ishlash mashg'ulotlarida ular «dumalat, «yelimla» «yopishtir, «qirqib ol», «kvadrat» kabi so'zlarni tushunsa ham ulardan foydalana olmasligi mumkin. Turli faoliyat jarayonida bolalar «ber», «ushla, «ol» kabi so'zlar yordamida o'zaro muloqotda bo'la oladilar. To'g'ri va samarali tashkil etilgan turli xil faoliyatlar bolalar tafakkuri va nutqining shakllanishini ta'minlaydi. Bolalar faoliyatining rivojlanishi bilan ularning bilishga doir qiziqishlari va muloqotda bo'lish ishtiyoqi o'sib boradi va nutqning o'sishiga yordam beradi. Turli faoliyatlar jarayonida o'zlashtirilgan so'z va iboralar bevosita lug'atni kengayishiga, gramatik jihatdan shakllanishiga xizmat qiladi. Bevosita jonli muloqotda qo'llaniladigan nutq, maxsus

mashg'ulotlarda o'zlashtirilgan nutqqa nisbatan puxtarok o'zlashtiriladi. (B.D.Korsunskaya).

Maktabgacha yeshidagi kar bolalar ta'limida ogzaki, yozma, daktil nutq turlaridan foydalaniladi.

Ta'limning dastlabki bosqichlarida, og'zaki nutq endigina shakllanib kelayotgan davrda bolalar imo- ishorali muloqotga to'liq o'tib ketishi havfi tugiladi. Imo-ishorali nutq bolalarning muloqotda bo'lish ehtiyojini qondirgani uchun, so'zlashuv nutqining o'sishiga to'sqinlik qiladi, ularda yangi so'zlarni o'zlashtirish, lugatni boyitish ishtiyoq so'nib boradi. Daktil nutqning qo'llanishi bu ziddiyatlarga barham beradi. B.D.Korsunskaya, L.P.Noskova, L.A.Golovchislar tomonidan daktil nutq yordamidagi muloqotni o'rganish yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar, maxsus bolalar bog'chasiga kelgan kar bolalar yil davomida 150-200 ta so'zni o'zlashtirib, ta'limning ikkinchi yilida bu lugat ularning nutqida faol ishlatila olishini ko'rsatdi. Yilning ohiriga kelib bolalar bir-ikki takrorlashdan so'ng so'zlarni eslab koladi.

So'zlashuv nutqdan o'zaro muloqotda foydalanish imkoniyati mavjud bo'lgan vaziyatlarda ularning nutqqa bo'lgan qiziqishi ortadi, bolalar buyummlar va harakatlar qanday atalishini so'rab olishga va o'z xohish istaklarinini so'zlar yordamida bayon etishga intiladi.

Maxsus kar bolalar bog'chasida ta'lim berish dasturining barcha bo'limlarida, mashg'ulotlarda o'zlashtirilishi lozim bo'lgan muayyan bilim va malakalar bilan birgalikda, turli faoliyat jarayonida egallaniladigan lugat boyligi, so'zlar, so'z birikmalari, matnlar belgilanadi. Nutqiy material bolalarning turli faoliyati jarayonida ularning muloqotda bo'lish ehtiyoji hisobga olingan holda belgilanadi. Ya'ni, dasturda kun davomida, jismoniy tarbiya, rasm, loy va plastilin bilan ishlash, applikatsiya, qurish-yasash, mehnat, musiqa, tevarak-atrof bilan tanishtirish, elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish, mashg'ulotlarida qo'llanadigan nutqiy material berilgan. Shuningdek, dasturda nutq o'stirish mashg'ulotlari bo'yicha maxsus nutqiy material belgilangan.

Shunday qilib, bolalar nutqini o'stirish bo'yicha korreksion faoliyat ikki yo'nalishida olib boriladi:

1. Turli faoliyatlar jarayonida bolalar nutqini o'stiriladi.

2. Maxsus nutq o'stirish mashg'ulotlari tashkil etiladi. Shunday qilib, kar bolalar nutqini o'stirish ishlari kun davomidagi barcha faoliyatlar jarayonida uyushtirilgan muloqotda hamda maxsus nutq o'stirish mashg'ulotlarida olib boriladi. Kar bolalar nutqining rivojlanish saviyasiga ko'ra bu yunalishlarning ahamiyati va miqdori o'zgarib boradi. Nutq o'stirish ishini tashkil etish paytida

soʻzli nuqning turli shakllaridan foydalaniladi. Kichik va oʻrta maktabgacha yoshdagi kar bolalarga taʼlim berish jarayonida ogʻaki nutq va yozma nutq yozuvli kartochkalardan global ravishda, yaʼni yaxlit qabul qilish uchun taqdim etiladi. Katta guruh bolalari analitik (harflarni tanigan holda) oʻqiydilar.

Shuningdek, bolalarni oʻqitishda daktil nutqdan foydalaniladi. Daktil nutq kichik guruh bolalari bilan global ravishda hamda analitik oʻqishga oʻrgatish va soʻzlashuv nutqni ustirish jarayonlarda qoʻllaniladi. Ogʻzaki, yozma, daktil nutqlarning taʼlim berish hamda oʻzaro muloqotdagi oʻrni, nisbiy miqdori dasturning mazmuni va maqsadiga koʻra oʻzgarib boradi. Kar bolalarning taʼlimida daktil nuqning ishlatilishi dastur va metodikaning asosi boʻlgan quyidagi tamoyillar bilan belgilanadi:

1) Kar bolalar taʼlimining mazmunini eshituvchi bolalarga taʼlim berish dasturi mazmuniga imkoniyat boricha yaqinlashtirish;

2) Nutqni nafaqat mashgʻulotlar jarayonida, balki muloqot chogʻida ham oʻstirish.

Daktilologiya yunoncha daktilos - barmoq, logos - nutq soʻzlaridan kelib chiqadi. Daktilologiya barmoqlar vositasida tasvirlangan alifbo boʻlib, kar va zaif eshituvchilarning oʻzaro muloqotida qoʻllaniladi. Daktil nutq- yozma va ogʻzaki nutqqa yaqin boʻlgan soʻzli nutq shakli hisoblanadi.

Daktil nutqning ogʻzaki va yozma nutq oldidagi afzalliklari nimada? Kar bolalarga taʼlim berishda, ularning nutqini shakllantirishda daktil nutqning oʻrni qanday ekan?

B.D.Korsunskayaning metodikasida daktil nutq 3-4 yoshdan boshlab faqatgina idrok etish obʻekti boʻlib qolmasdan, nutqni ifodalash vositasi sifatida xizmat qilish mumkinligi koʻrsatiladi. Bunda bolalarning talaffuzi shakllanmaganiga qaramay, barcha soʻzlarni idrok etish hamda daktil orqali ifodalash imkoniyati tugʻiladi. Shuningdek, nutqni shakllantirish jarayonida bolalarning talaffuz imkoniyatlaridan emas, ularning muloqoti va bilishga doir faoliyatini rivojlantirish ehtiyojidan kelib chiqib nutqiy materialni tanlash mumkin boʻladi. Natijada lugʻat zahirasini kengaytirish yengilroq va tezroq kechadi. Kar bolalar tomonidan ertaroq va faol ravishda oʻzaro, hamda daktil alifboni bilgan eshituvchi kishilar bilan muloqotida soʻzli nutqdan foydalanish imkoni paydo boʻladi. Bunda nutqni egallash jarayoni asosli boʻlib, ularning ehtiyojlari bilan bogʻlanadi. Hozirgi kungacha surdopedagoglar daktil nutq qaysi nutqqa imo-ishorali, yozma, yoki ogʻzakiga yaqinligi toʻrrisida bahslar yuritilmoqda. Aksariyat olimlar daktil nutqni yozma nutq turi deb hisoblaydi. I.A.Sokolyanskiy ilk bor shakl va funktsiya jihatdan daktil nutq ogʻzaki nutqqa

yaqin ekanligini tasdiqlaydi. Daktil nutq bevosita muloqot qilish jarayonida bemalol ishlatilishi mumkin. Vaziyatga ko'ra yuzning mimikasi, ifodali harakatlarning o'zgarishi daktil nutqni og'zaki nutqqa yaqinlashtiradi. Shu bilan birga, daktil nutq orzaki nutqsan farqli ularoq ko'zga yaqqol tashlanadi va yaxshi farqlanadi. Ma'lumki, orzaki nutqning KD,G,E,H,X,S,3,T,B,P,D,T. kabi tovushlar talaffuzini ko'rib turib farqlash qiyin bo'ladi. Daktil harflarni esa ko'rib o'zlashtirish va farqlash mumkin. Daktil belgilar aniq va dona-dona qabul qilinadi va bolalar tomonidan bemalol ifodalanadi. Daktil nutqning ahamiyati shundaki, u 2.5-3 yoshdan boshlab bolalar tomonidan idrok etilayotgan nutqni tahlil qilish, til birliklarini o'zlashtirilishini ta'minlaydi. Bunday holat yozma nutqqa ham taalluqlidir. Biroq daktil harflar, yozma harflardan farqli ravishda bolalar tomonidan taqlid asosida aniq tasvirlanishi mumkin. Agarda bolalar atrofdagi kishilar u bilan va o'zaro muloqotda daktil nutqdan foydalansa, kar bolalarning nutqi tuzilishi jihatdan eshituvchi bolalar nutqi kabi rivojlanadi. Faqatgina ogzaki yoki yozma nutq asosida nutqni to'liq o'zlashtirish imkoni bo'lmaydi.

Daktil nutq maktabgacha yoshidagi bolalarning har xil faoliyatlarini tashkil etilishi bilan uygunlikda rivojlanib borishi uning afzalliklarini belgilaydi. Ya'ni, yozuvli kartochka yoki qo'lga qarab o'qishni taklif etib, bolalarga yangi so'zlarni tez va oson o'rgatish mumkin bo'ladi. Shunday qilib, imo-ishorali nutqdan keragidan ortiq foydalanishning oldi olinadi, so'zli nutqning rivojlanishi jadallashtiriladi. Demak, daktil nutqdan foydalangan holda kar bolalar tomonidan ilk davridanoq bevosita muloqotda qo'llash imkoni yaratilishi, ularning ta'limida daktil nutqni ishlatish zaruratini belgilaydi.

Ko'p yillar davomida daktil nutq idrok etish jihatdan osonligi va tushunarligi uchun labdan o'qish malakasini rivojlanishiga to'sqinlik qiladi deb hisoblanardi. B.D.Korsunskaya, S.A.Zikov, F.F.Rau tomonidan o'tkazilgan ilmiy-pedagogik tadqiqotlar ,ogzaki va daktil nutqqa to'rri o'rgatib borilsa, daktil nutq labdan o'qishga to'sqinlik qilmasdan, aksincha bu malakalarning tez rivojlanishiga yordam berishini ko'rsatdi. Chunki labdan nutqni tez o'qib olishi uchun bolaning umumiy rivojlanishi yetarli darajada bo'lishi va so'zlarni to'liq bilishi zarur. Metodikaga muvofiq daktil nutqdan foydalangan holda, tovush va harflar tarkibi tanish bo'lgan so'zlarni labdan o'qishga o'rgatiladi. Shuningdek, daktil nutq tovushlar talaffuzining sifatiga ham ijobiy ta'sir etishi ma'lum. Daktil nutqning qo'llanilishi, tovushlar talaffuzini puhta o'rgatish, mustahkamlash va farqlash imkonini beradi va hali yaxshi yo'lga qo'yilmagan tovushni qo'llashdan halos

etadi. Chunki noto'gri talaffuzning mustahkamlanishi nutqning noaniq bo'lishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Prof.Dr.Zulfiya Mamarajabova Pedagogical factors of the development of speech in children with hearing impairment in the process of literary education// *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 4, April 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492.-1917-1922
2. Muhammadjonova, Dilafruz. "Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalardning sezgi va idrok xususiyatlarning o'ziga xosligi." *Science promotion* (2023).
3. Muhammadjonova, Dilafruz. "ISSUES OF EFFECTIVE ORGANIZATION OF TEACHING WEAK HEARING CHILDREN TO WRITE." *Science promotion* (2023).
4. Muhammadjonova, Dilafruz. "SPEECH DEVELOPMENT OF DEAF CHILDREN." *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ)* (2023).
5. Farkhodjanovna, Muhammadjonova Dilafruz. "INTERACTIVE METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS." *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research* 11.11 (2024): 175-181.
6. Dilafruz, Muhammadjonova. "SPEECH PREPARATION OF PRESCHOOL CHILDREN WITH HEARING DEFECTS FOR SCHOOL-AS A PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEM." *International Journal of Pedagogics* 4.11 (2024): 87-89.
7. Мухаммаджонова, Дилафруз. "ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ." *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 5.2 (2025): 97-100.